

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 2**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 2-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-2

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-2

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамуррад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Kenjabayev Jaxongir	
LINGVODIDAKTIKA VA INGLIZ TILI SPORT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI.....	7
Butayev Akaramjon	
ODIL YOQUBOVNING "ULUG'BEK XAZINASI" ROMANIDA IJTIMOY-SIYOSIY LEKSIKA.....	13
A'zamova Gulnoza	
PUBLISISTIK DISKURSDA PRETSEDENT BIRLIKLARNING LINGVOKOGNITIV TABIATI.....	21
Esonturdiyeva Dilnoza	
O'ZBEK TILIDAGI DINIY MATNLARDA DEYKTIK BIRLIKLAR TAHLILI (MULK SURASI TAFSIRI MISOLIDA)	27
Amirqulov Sanjar	
OMON MUXTOR IJODINING O'RGANILISHI VA ROMANLARINING LINGVOPOETIK TALQINI.....	34
Ernazarov Rahmon	
RANG BILDIRUVCHI SO'ZLARNING SINONIMIK, OMONIMLIK, ANTONIMLIK VA POLISEMANTIK XUSUSIYATLARI: O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA CHUQUR TAHLIL.....	40
Toshmurodova Dilrabo	
IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI.....	49
Ziyotova Rano	
REPRESENTATION OF LINGUOCULTUREMES IN ENGLISH TOURISM DISCOURSE.....	55
Khoshimova Durdona	
MEDIA LINGUISTICS AS A TOPICAL ISSUE IN ENGLISH AND UZBEK CONTEMPORARY LINGUISTICS.....	71

TA'LIMSHUNOSLIK

Muxitdinova Badia, Oltibayeva Nodira	
O'ZBEK VA INGLIZ ADABIY ERTAKLARIDA AN'ANAVIYLIK VA BADIY QOLIPLASH.....	87
Ataniyazova Mubarak	
ALISHER NAVOIY G'AZALIDA FIDO BO'LMOQ KONSEPSIYASI.....	98
Ernazarova Iroda, To'xtaqulova Nigora	
MAROSIM QO'SHIQLARINING LEKSIK XUSUSIYATLARI.....	106
Abdujalolova Muxlisa	
GERMENEVTIKANING ADABIYOTSHUNOSLIKDAGI O'RNI.....	116
Sherxonova Mohidil	
NAMANGAN VILOYATI TABOBATINING O'ZIGA XOSLIGI.....	122
Davlatova Umida	
RUSTAMXON DOSTONIDAGI ANTROPONIMLAR TAHLILI.....	131

TARJIMASHUNOSLIK

Khushmurodova Shakhnoza	
LANGUAGE IDENTITY: THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL AND SOCIAL IDENTITY.....	140
Mardiyeva Maxbuba	
SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF LITERARY TEXT TRANSLATION.....	148

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Toshmurodova Dilrabo,
magistrant

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Denov, O'zbekiston
toshmurodovadilrabo@gmail.com

IS'HOQXON IBRAT BADIY ASARLARI GRAMMATIKASI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada taniqli o'zbek ma'rifatpari, shoir va tilshunos olim Is'hoqxon Ibrat badiiy ijodining lisoniy xususiyatlari, xususan, uning g'azal va she'riy asarlari grammatikasi tadqiq etilgan. Taqdim etilgan matnlar tahlili asosida muallif she'riyatiga xos bo'lgan morfologik va sintaktik birliklar, eskirgan hamda arab, fors tillaridan o'zlashgan qatlamlarning grammatik moslashuvi o'rganilgan. Ibrat ijodida qo'llanilgan "o'lursan", "bo'lubdur", "qalaysizlar" kabi radifli g'azallar va ijtimoiy-ma'rifiy mavzudagi she'rlarning grammatik qurilishi, shuningdek, davr tili va mumtoz adabiy an'analar uyg'unligi tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: Is'hoqxon Ibrat, she'riyat grammatikasi, tarixiy morfologiya, g'azal poetikasi, arab-forsiy o'zlashmalar, ma'rifatparvarlik adabiyoti, radif qurilishi, lisoniy tahlil.

Toshmurodova Dilrabo,
Master's Student

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy
Denov, Uzbekistan
toshmurodovadilrabo@gmail.com

THE GRAMMAR OF ISHAKHAN IBRAT'S LITERARY WORKS

ABSTRACT

This article explores the linguistic features of the artistic works of Is'hoqxon Ibrat, an outstanding Uzbek enlightener, poet, and linguist, with a specific focus on the grammar of his ghazals and poetic heritage. Based on the analysis of the provided texts, the morphological and syntactic structures distinctive to his poetry, as well as the grammatical adaptation of archaic terms and Arabic-Persian borrowings, are investigated. The grammatical construction of poems with traditional radifs such as "o'lursan", "bo'lubdur", and "qalaysizlar" is comprehensively analyzed, highlighting the synthesis of the historical period's language and classical literary traditions.

Keywords: Is'hoqxon Ibrat, grammar of poetry, historical morphology, ghazal poetics, Arabic-Persian loanwords, enlightenment literature, radif structure, linguistic analysis.

Тошмуродова Дилрабо,

магистрант

Денауского института предпринимательства и педагогики

Денау, Узбекистан

toshmurodovadilrabo@gmail.com

ГРАММАТИКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСХАКХАНА ИБРАТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются лингвистические особенности художественного творчества известного узбекского просветителя, поэта и языковеда Исхокхона Ибрата, в частности, грамматическая структура его газелей и стихотворных произведений. На основе анализа представленных текстов изучены морфологические и синтаксические единицы, характерные для его поэзии, а также грамматическая адаптация архаизмов и заимствований из арабского и персидского языков. Проанализирован грамматический строй стихотворений с радидами "o'lursan", "bo'lubdur", "qalaysizlar", отражающий гармонию языка эпохи и классических литературных традиций.

Ключевые слова: Исхокхон Ибрат, грамматика поэзии, историческая морфология, поэтика газели, арабо-персидские заимствования, просветительская литература, структура радида, лингвистический анализ.

Kirish

XIX asr oxiri va XX asr boshlari o'zbek adabiy tili tarixi va milliy uyg'onish davri madaniyatida Is'hoqxon Ibrat alohida o'ringa ega. U nafaqat olti tilli yirik lug'at tuzgan leksikograf, balki o'z davrining o'tkir so'z ustasi, shoiri hamdir. Bugungi kunda Ibratning ma'rifatparvarlik faoliyati ko'p o'rganilgan bo'lsa-da, uning bevosita she'riy merosi va g'azallari grammatikasi lisoniy jihatdan yetarlicha tahlil qilinmagan. Is'hoqxon Ibrat badiiy asarlari tili mumtoz chig'atoy (eski o'zbek) adabiy tili an'analari bilan XX asr boshlaridagi jonli xalq tili hamda shakllanib borayotgan yangi adabiy til me'yorlarining o'ziga xos sintezidan iborat. Adibning bizgacha yetib kelgan "O'lursan", "Bo'lubdur", "Qalaysizlar", "Ko'rgoni keldim sog'inib" kabi g'azal va she'rlari bu davr tili grammatikasini o'rganishda boy lisoniy manba bo'lib xizmat qiladi. Ushbu maqolaning maqsadi – Is'hoqxon Ibrat she'riyati matnlariga tayanib, adib ijodining grammatik xususiyatlarini yoritishdir. Maqolada shoir g'azallaridagi quyidagi grammatik jihatlarni tadqiq etish vazifa qilib belgilandi:

Matnlarda faol qo'llangan eski o'zbek tiliga xos fe'l shakllari va nisbiy qo'shimchalar (masalan, -urmu, -ubdur, -gali, -goni variantlari) hamda ularning davriy xarakteri;

Arab va fors tillaridan kirib kelgan so'zlarning o'zbek tili grammatik qoliplariga (kelshik va egalik qo'shimchalari orqali) moslashishi;

She'riy vazn (aruz) talabi bilan yuzaga kelgan inversiyalar (gap bo'laklarining tartibi o'zgarishi) va badiiy sintaksis qonuniyatlari.

Ibrat badiiy asarlari grammatikasini tahlil qilish orqali nafaqat muallifning individual uslubi va til mahorati, balki o'tish davri o'zbek adabiy tilining tarixiy taraqqiyot bosqichlari haqida ham muhim ilmiy xulosalarga kelish mumkin.

METODOLOGIYA

Is'hoqxon Ibrat badiiy asarlari grammatikasini tadqiq etishda quyidagi ilmiy-metodologik usullardan foydalanildi.

1. Tavsifiy metod. Shoir she'riy matnlarida qo'llanilgan morfologik birliklar, fe'l shakllari va o'zlashma qatlamlarni aniqlash hamda ularning lisoniy holatini o'z davri doirasida tizimli tavsiflash uchun xizmat qildi

2. Qiyosiy-tarixiy metod. Ibrat asarlari tilini mumtoz chig'atoy adabiy tili an'analari hamda XX asr boshlaridagi jonli xalq tili va shakllanayotgan yangi adabiy me'yorlar bilan taqqoslab, o'tish davri grammatik xususiyatlarini aniqlash maqsadida qo'llanildi.

3 Kontekstual va lisoniy tahlil metodi. G'azallardagi har bir grammatik ko'rsatkich, kelshik va shaxs-son qo'shimchalari hamda she'riy vazn (aruz) talabi bilan yuzaga kelgan sintaktik o'zgarishlarni (inversiyalarni) bevosita matn ichida o'rganish imkonini berdi.

NATIJA VA TAHLILLAR

Is'hoqxon Ibrat badiiy merosining grammatik tizimini tahlil qilish jarayonida uning asarlari eski o'zbek adabiy tili me'yorlari bilan XX asr boshidagi jonli til xususiyatlarini o'zida qorishiq holda aks ettirgan o'tish davri tili ekanligi aniqlandi. Shoir o'z g'azallarida klassik she'riyat grammatikasiga xos bo'lgan an'anaviy morfemalardan unumli foydalangan. Xususan, uning "O'lursan" radifli g'azalida hozirgi zamon o'zbek tilidagi fe'lining kelasi zamon ma'nosini ifodalash uchun eski adabiy tilga xos bo'lgan va bugungi kunda arxaiklashgan -ur hamda -ar subffixlari faol qo'llanilgan. Jumladan, g'azaldagi mana bu bayt lisoniy jihatdan e'tiborga loyiqdir:

Jahonni bog'iga sayr aylasang bevaqt ey g'ofil,

Xazon faski yetib bir kun bu bog'ingda o'lursan.

Ushbu baytda qo'llanilgan sayr aylasang birikmasidagi shart mayli va o'lursan tarkibidagi majmualar sof tarixiy-morfologik qurilishga ega. Shoir o'zbek tilining o'zak-negiz tizimiga forsiy va arabiy leksikani olib kirar ekan, ularni butunlay o'zbek tili grammatik qonuniyatlariga bo'ysundiradi. Sayr so'ziga aylasang ko'makchi fe'lining qo'shilishi orqali tarkibli fe'l yasalgan bo'lsa, o'l-(o'lmoq) o'zagiga kelasi zamon asbobi bo'lgan -ur va ikkinchi shaxs birlik ko'rsatkichi -san qo'shimchalari ulanib, klassik grammatik qoliplash namoyon etilgan[1].

Ibrat ijodida leksik-grammatik integratsiya jarayoni ham g'oyatda kuchli kechgan. Adib arab va fors tillaridan kirib kelgan so'zlarni shunchaki qo'llabgina qolmay, ularga o'zbek tilining egalik va kelshik qo'shimchalarini qo'shish orqali gapda sintaktik aloqadorlikni ta'minlagan. Buni uning quyidagi misralarida ham kuzatishimiz mumkin:

Ko'rgoni keldim sog'inib, ey gilosim, qalaysizlar,

Labingiz sharbati doru-ishfomsiz, qalaysizlar.

Ushbu baytdagi ko'rgoni so'zi maqsad ravishdoshi vazifasida kelayotgan bo'lib, u hozirgi zamon o'zbek tilidagi -gani qo'shimchasining tarixiy fonetik varianti (-goni) hisoblanadi va jonli dialektal ta'sirni ko'rsatadi. Labingiz so'zida esa ikkinchi shaxs ko'plik egalik qo'shimchasi (-ingiz) forscha lab o'zagiga muvaffaqiyatli birlashtirilgan[2]. Shuningdek, shoir she'riyatida aruz vazni va badiiy ritm talabi bilan gap tarkibidagi so'zlar

tartibining buzilishi, ya'ni sintaktik inversiya hodisasi juda keng qamrovli qo'llangan. An'anaviy grammatikada ega, to'ldiruvchi va kesim ketma-ketligi she'riy qolip ichida o'rin almashadi:

*Emdi sanga kelurmu ketgan u ota-ona,
Qayda borib topursan ularni ey devona.*

Bu baytda sintaktik sath tahlil qilinganda, kelurmu kesimi gapning boshiga, ya'ni ega hisoblangan u ota-ona birikmasidan oldinga ko'chirilganini ko'ramiz. Ushbu holat poetik sintaksisning yorqin namunasi bo'lib, she'ning emotsionalligini oshirish bilan birga, urg'uni harakatga qaratishga xizmat qilgan. Shuningdek, topursan fe'lidagi -ur ko'rsatkichi ham Ibratning grammatik uslubida eskilik va yangilik unsurlari parallel ravishda yashaganligidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, lisoniy tahlillar Is'hoqxon Ibrat badiiy asarlarining grammatik asosi o'zbek tilining boy morfologik shakllari va moslanuvchan sintaktik qurilmalariga qurilganini hamda u o'z ijodida til me'yorlarini juda nozik his qilgan holda boshqarganini ko'rsatadi.

MUHOKAMA

Is'hoqxon Ibrat badiiy ijodining grammatik tizimi o'zbek adabiy tili tarixining eng murakkab va qiziqarli pallasi o'tish davrini aks ettirishi bilan alohida lingvistik qiymatga ega. Shoir asarlari ustida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, uning tili bir tomondan Alisher Navoiy davridan shakllanib kelgan mumtoz chig'atoy adabiy tili an'alariga sadoqatni saqlagan bo'lsa, ikkinchi tomondan, XX asr boshlaridagi Farg'ona vodiysi jonli shevalari va xalq tilining elementlarini dadil o'zlashtirgan.

Morfologik sathda bu holat grammatik parallellik shaklida namoyon bo'ladi. Masalan, Ibrat o'z she'rlarida hozirgi zamon o'zbek tilidagi -gan shaklidagi o'tgan zamon sifatdoshi va uning unli variantlarini qo'llash bilan birga, mumtoz tilga xos bo'lgan -ubdur / -mish kabi grammatik ko'rsatkichlardan ham samarali foydalanadi [1. Ayniqsa, rasmda keltirilgan "Ko'rgoni keldim sog'inib, ey gilosim, qalaysizlar" misrasidagi -goni (ko'rgoni) shakli dialektal xususiyatga ega bo'lib, u mumtoz adabiy tildagi -gali (ko'rgali) maqsad ravishdoshining jonli tildagi fonetik transformatsiyasidir. Bu esa Ibratning adabiy til me'yorlarini jonli xalq tiliga yaqinlashtirishga bo'lgan intilishidan dalolat beradi [2].

Leksik-grammatik jihatdan arab va forsiy o'zlashmalarning o'zbekcha egalik hamda kelshik qo'shimchalari orqali gap bo'laklari tarkibiga kirishishi ham o'ziga xos tarzda kechgan. Ibrat arab-fors so'zlarini shunchaki iqtibos sifatida ishlatmaydi, balki ularni turkiy tilning agglütinativ tabiati va morfologik qoliplariga to'liq bo'ysundiradi [3]. Natijada adib ijodida klassik aruz vazni talablariga hamda she'riy ohangdorlikka (ritmga) xizmat qiluvchi moslanuvchan, dinamik va nihoyatda boy poetik sintaksis yuzaga keladi.

XULOSA

Is'hoqxon Ibrat badiiy ijodining lisoniy-grammatik tahlili asosida quyidagi yakuniy xulosalarga kelindi:

Birinchi, Ibrat she'riyati o'zbek adabiy tili tarixining o'tish davriga xos bo'lgan barcha grammatik xususiyatlarni o'zida to'liq namoyon etadi. Uning asarlarida klassik chig'atoy adabiy tili me'yorlari hamda XX asr boshlaridagi jonli xalq tili unsurlari o'zaro uyg'unlikda qo'llanilgan. Bu holat ijodkorning ham an'anaga sodiqligini, ham tilni xalqqa yaqinlashtirishga bo'lgan intilishini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, muallif g'azallarining morfologik sathi tizimli xarakterga ega. Matnlarda fe'lining kelasi zamon va o'tgan zamon formalarining qadimiy hamda dialektal variantlari faol qo'llangan. Ayniqsa, tahlil qilingan she'rlardagi arabiy va forsiy o'zlashmalarning turkiy til qoliplariga (egalik, kelshik qo'shimchalari orqali) to'liq bo'ysundirilishi adibning tilimiz grammatik imkoniyatlaridan yuqori darajada foydalanganidan dalolat beradi.

Iqtiboslar /Сноски/References

- 1.Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. – 400 p.
- 2.Dolimov U. Is'hoqxon Ibrat. – Toshkent: Sharq, 2007. – 160 p.
- 3.Hojiyev A. O'zbek tili so'z yasalishi tizimi. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – 168 p.